
ETUDE COMPARATIVE DES EFFETS DE QUATRE ESSENCE D'OMBRAJE SUR LES INTENSITES LUMINEUSES DANS LES PARCELLES CACAOYERES AU CAMEROUN

ELA Joseph, AMOUGOU AKOA
MINADER, Cameroun, laboratoire de Botanique/Ecologie UYI/Cameroun

RESUME

Dans les parcelles de cacaoyères des régions du Centre et du Sud Cameroun, les paysans laissent certaines essences pour leur ombrage qui détient une influence significative sur les intensités lumineuses dont le rôle sur la production demeure prépondérant. Beaucoup de travaux ont été déjà réalisés sur l'influence de la lumière sur la lutte contre la pourriture brune et la fructification du cacaoyer. Le présent travail avait pour objectif l'étude comparative des influences des ombrages d'*Albizia glaberrima*, de *Terminalia superba*, de *Ceiba pentandra* et de *Pentaclethra macrophylla* sur les intensités lumineuses en fonction de la densité. Quatre parcelles cacaoyères ont été respectivement choisies à Mbangassina et Mengang dans la région du Centre, et à Mbelmam dans la région du Sud. Les résultats obtenus ont permis de noter que : Dans les zones de densités faibles, les intensités lumineuses de 763,563 (+/- 2,380) lux, de 763,318 (+/- 4,162) lux, de 734,188 (+/- 2,328) lux et de 670,500 (+/- 11,387) lux ont été obtenus respectivement des parcelles sans ombrage d'*Albizia glaberrima*, *Terminalia superba*, *Ceiba pentandra* et *Pentaclethra macrophylla*. Dans les zones de densité moyenne, ces intensités lumineuses étaient de 500,531 (+/-16,498) lux, 481,125 (+/-2,897) lux et de 463,531 (+/-2,246) lux.

Et dans les zones de densité forte, elles ont été de 300,469 (+/-24,510) lux, 297,188 (+/-27,330) lux et de 204,813 (+/-3,339) lux et 195,656 (+/-12,923) lux respectivement. Ces résultats montrent que quelque soit la zone de densité, *Albizia glaberrima* et *Terminalia superba* présentent les meilleurs atouts pour les plantations de plus de 20 ans d'âge. Des travaux similaires méritent d'être réalisés dans tous les bassins de production pour valider les présents résultats.

MOTS CLES : Cacaoyer, essence d'ombrage, intensités lumineuses, production

ABSTRACT

In the plots of cocoa in the Centre and South regions of Cameroon, farmers leave some shade trees which have a significant influence on the light intensities whose role on the production remains preponderant. Much research works has already been done on the influence of light on the fight against pod rot diseases and fructification of the cacao tree. This research has as objective, to study the comparative influences of shading of *Albizia glaberrima*, *Terminalia superba*, *Ceiba pentandra* and *Pentaclethra macrophylla* on the light intensities in function of density. Four cocoa tree plots were respectively chosen at Mbangassina and Mengang in the Centre region and at Mbelmam in the South region. The results obtained let us notice that: In areas of low densities, the luminous intensities of 763.563(+ / -2.380) lux, 763.318(+ / -4.162) lux, 734.188(+ / -2.328) and 670.500(+ / -11.387) lux were obtained respectively on plots without shading of *Albizia glaberrima*, *Terminalia superba*, *Ceiba pentandra* and *Pentaclethra macrophylla*. These results show that regardless of the area density, *Albizia glaberrima* and *Terminalia superba* have the best asset for plantations over 20 years of age. Similar studies should be carried out in all production zones in order to confirm these results.

KEYWORDS: Cocoa tree, shade tree, light intensities, production

INTRODUCTION

Au Cameroun, l'ombrage demeure indispensable dans les conditions actuelles de la culture du cacaoyer. Il ne doit pas être excessif ou dense de peur de nuire à la production potentielle et favoriser les attaques du *Phytophthora megakarya* principal responsable de la pourriture brune des cabosses. Les pertes observées, dans ce cas, pour cette grave maladie, varient de 80 à 100% de la production potentielle (Desprésaux, 19989, Ndoumbé, 2009). S'il est trop léger ou inexistant, les cacaoyers souffriraient pendant des saisons sèches

prolongées et les dégâts des mirides deviendraient très importants (Anonyme, 1993 ;Nyassé, 1997). Depuis longtemps la cacaoculture est en majorité, pratiqué par les petits paysans sur les parcelles de petites dimensions sous l'ombrage. (Gockowisky et Dury, 1999). Au cours des activités qui précèdent l'installation, certains arbres sont laissés pour leur capacité de produire de l'ombre qui a une influence sur l'expression de la maladie (Losch et al, 1996). Cette ombre varie en fonction de l'ombrage de chaque essence. (Partiot et al, 1984). Les travaux de Tarjot (1971), Blaha (1984) et Efombagn (1999), dans la lutte contre la pourriture brune, ont montré que des intensités lumineuses importantes inhibaient la croissance des différentes espèces de *Phytophthora* et rendraient les cabosses non ou très peu sensibles à la pourriture brune. Dès lors, l'utilisation de la lumière incidente devient une nécessité dans la culture du cacaoyer. Le présent travail avait pour objectif la comparaison des effets de *Albizia glaberrima*, *Terminalia superba*, *Ceiba pentandra* et *Pentaclethra macrophylla*, essences d'ombrage naturelle les plus utilisées par les paysans dans les cacaoyères au Cameroun, sur les intensités lumineuses en fonction des densités.

MATERIEL ET METHODES

Brève présentation des sites

Le cacaoyer est cultivé au Cameroun, dans les régions du Sud, du Centre, de l'Est, du Sud-Ouest, du Littoral et autour de Banganté dans la région de l'Ouest. Les localités choisies Mbangassina dans le département du Mbam et Kim situé 120km de Yaoundé, Mengang dans le département du Nyong et Mfoumou à 100km de Yaoundé, tous deux dans la région du Centre et Ndengue dans le département de la Mvila situé à 19km d'Ebolowa et Mbelnam dans le département de la Vallée du Ntem situé à 43 kms d'Ebolowa tous deux dans la région du Sud. Toutes ces localités se trouvent en pleine zone humide à pluviométrie bimodale. Les précipitations varient entre 1500 et 2500mm l'an réparties en deux saisons humides séparées par deux saisons sèches. La température moyenne est de 25°C. Les sols sont en majorité ferralitiques, acides, argileux, de couleur rouge ou jaune et fertiles (Ndoumbé, 2003). Dans ces régions, plus de 40% du verger cacaoyer ont été plantés vers les années 1950 (Anonyme, 1993). Beaucoup de ces plantations ont été abandonnées dans les années 1990 à cause principalement de la crise économique qui a sévi dans le monde entier.

S'agissant de la physionomie générale, les plantations retenues dans la présente étude étaient, chacune constituée d'une strate supérieure d'une des essences choisies, d'une strate moyenne de cacaoyer et d'une strate inférieure de quelques mauvaises herbes parsemées çà et là sur une couche de feuilles sèches plus ou moins en décomposition. La parcelle de Mbangassina était constituée de *Albizia glaberrima* ; celle de Mengang était constituée de *Terminalia superba*, celle de Ndengué était constituée de *Ceiba pentandra* et celle de Mbelnam avait *Pentaclethra macrophylla*. (Fig. 1).

Zones agro-écologiques

- I - Soudano-sahélienne
- II - Hautes savanes guinéennes
- III - Hauts plateaux de l'Ouest
- IV - Forestière humide à régime pluviométrique monomodal
- V - Forestière à régime pluviométrique bimodal

Fig. 1 : Carte du Cameroun. Régions agro-écologiques et sites d'étude

Etude des effets de l'ombrage des essences retenues sur les paramètres mesurés en fonction de la densité. Dans chacune des parcelles d'étude de 1,5ha, une superficie de 100 x 100m² a été délimitée et trois zones de densité y ont été déterminées. Il s'est agit d'une zone de densité faible (40 arbres/ha) pour des écartements de 25x12m, une zone de densité moyenne (110 arbres/ha) pour des écartements de 10x9m et une zone de densité forte (250 arbres/ha) pour des écartements de 10x4m. A l'intérieur de chaque zone de densité les positions de prises de mesures des intensités lumineuses ont été déterminées à l'aide des piquets. Les luxmètres distants de 10 x 20m ont permis d'évaluer les intensités lumineuses. Ce travail a été réalisé de 11 heures à 14 heures pendant 12 semaines/an. A chacune des quatre années d'études correspondait une répétition (soit 4 répétitions).

ANALYSE DES DONNEES

Les moyennes des données collectées pour chaque zone de densité ont été calculées. L'analyse de la variance était faite suivant le Modèle linéaire généralisé du logiciel d'analyse statistique SAS. Pour les différences significatives, le groupement des moyennes était fait à l'aide du test de rang multiple de Student Newman au seuil de 5%. Les chiffres ayant les mêmes lettres ont les mêmes valeurs statistiques.

RÉSULTATS

Effet de l'espèce de l'essence sur les intensités lumineuses par zone de densité.

Les intensités lumineuses naturelles moyennes obtenues ont été de 863 (±5,410) lux

Dans les zones de faible densité, l'analyse de la variance a montré que 'espèce de l'essence a significativement influencé les intensités lumineuses (P=0,000).

Les intensités lumineuses importantes de 763,563 (±2,350) lux et de 763,318 (±4,162) lux sont obtenues respectivement de *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba*. Les intensités lumineuses moyennes de 734,188 (±2,328) lux et de 670,500 (±11,387) lux sont enregistrés respectivement chez *Ceibapentandra* et *Pentaclethramacrophylla*. (Tableau 1).

Tableau 1: Effet de l'espèce d'essence sur les intensités lumineuses dans les zones de densité faible. Les chiffres affectés des mêmes lettres sont statistiquement les mêmes. (P=0,000), PPDS = 0,407)

Paramètre mesurés Espèce d'essences	Année	Moyennes des intensités lumineuses	Ecart-type	Minimum	Maximum
<i>Albiziaglaberrima</i>	4	763,563c	± 2,350	761,125	766,750
<i>Terminaliasuperba</i>	4	763,518c	± 4,162	762,000	768,000
<i>Ceibapentandra</i>	4	734,188b	± 2,328	731,500	737,125
<i>Pentaclethramacrophylla</i>	4	670,500a	± 11,387	658,000	684,000

Dans les zones de densité moyenne, l'analyse de la variance a montré que l'espèce de l'essence a significativement influencé les intensités lumineuses (P=0,002). La valeur moyenne de 509,531 (±16,498) lux a été obtenues de *Albiziaglaberrima*. De intensités lumineuses moyennes de 481,125 (±2,897 lux et de 4636,531 (±2,246) lux ont été enregistrés auprès de *Ceibapentandra* et *Pentaclethramacrophylla*. (Tableau 2)

Tableau 2: Effet de l'espèce d'essence sur les intensités lumineuses dans les zones de densité moyenne. Les chiffres affectés des mêmes lettres sont statistiquement les mêmes. (P=0,002), PPDS = 46,610

Paramètre mesurés Espèce d'essences	Année	Moyennes des intensités lumineuses	Ecart-type	Minimum	Maximum
<i>Albiziaglaberrima</i>	4	509,531a	± 16,498	501,500	534,125
<i>Terminaliasuperba</i>	4	578,719b	± 50,882	502,500	607,875
<i>Ceibapentandra</i>	4	481,125a	± 2,897	478,000	481,000
<i>Pentaclethramacrophylla</i>	4	463,531a	± 2,246	461,500	466,500

Dans les zones de densité forte, l'analyse de variance a montré que l'espèce a également influencé significativement les intensités lumineuses ($P=0,000$). Les faibles moyennes de 300,469 ($\pm 24,510$) lux et de 297,188 ($\pm 27,330$) ont été obtenues respectivement de *Terminaliasuperba* et de *Albiziaglaberrima*. Les plus faibles moyennes de 204,813 ($\pm 3,3399$) lux et de 195,656 ($\pm 12,923$) lux ont été enregistrées chez *Ceibapentandra* et *Pentaclethramacrophylla* (Tableau 3).

Tableau 3: Effet de l'espèce d'essence sur les intensités lumineuses dans les zones de densité forte. Les chiffres affectés des mêmes lettres sont statistiquement les mêmes. ($P=0,000$), PPDS = 31,511

Paramètres mesurés	Année	Moyennes des intensités lumineuses	Ecart-type	Minimum	Maximum
Espèce d'essences					
<i>Albiziaglaberrima</i>	4	297,188 b	$\pm 27,330$	28,750	338,000
<i>Terminaliasuperba</i>	4	300,469 b	$\pm 24,519$	269,875	328,500
<i>Ceibapentandra</i>	4	204,813 a	$\pm 3,399$	201,500	208,750
<i>Pentaclethramacrophylla</i>	4	195,656 a	$\pm 12,923$	177,125	205,000

DISCUSSION

L'ombrage d'une essence est constitué des branches et des feuilles qui donnent de l'ombre. Cette ombre assure au jeune cacaoyer une vigueur optimale et protège le sol jusqu'à son auto-ombrage devient un couvert suffisant. Au fur et à mesure que l'auto-ombrage du cacaoyer devient important cet ombrage est progressivement diminué (Anonyme 1993).

Dans la majorité des bassins de production cacaoyère au Cameroun, les paysans semblent beaucoup apprécier certains essences d'ombrage en l'occurrence *Albiziaglaberrima*, *ceibapentandra*, *Pentaclethramacrophylla* et *Terminaliasuperba*.

Les résultats issus de l'analyse des données collectées au cours de l'évolution des effets des ombrages de ces quatre essences sur la lumière incidente ont permis d'observer que :

Dans la zone de densité faible, les meilleurs résultats de 763, 563 ($\pm 2,350$) lux et de 763,518 ($\pm 4,162$) lux ont été enregistrés auprès de *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba*.

Dans les zones de densité moyenne, les intensités lumineuses les plus élevées de 509,531 ($\pm 16,498$) lux et de 578,719 ($\pm 50,882$) lux ont été obtenues de *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba*.

Dans les zones de densité forte, *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba* ont toujours présentés les intensités lumineuses de 297,188 ($\pm 27,750$) lux et de 300,469 ($\pm 24,519$) lux plus importantes.

D'une manière générale, les meilleures intensités lumineuses ont été obtenues de *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba* quelque soit la zone de densité, dans les quatre parcelles d'étude, durant les quatre années consécutives.

Le ratio intensité lumineuse d'étude/intensité lumineuse naturelle a permis d'observer que ces intensités lumineuses enregistrées avec *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba* ont représentés 85% des intensités lumineuses naturelles. Ce résultat cadre avec ceux de Despreaux *et al.*, (1989), Anonyme (1993), Ndoumbé (2003) dans les travaux similaires relatifs à la mise en évidence d'un caractère de résistance à *Phytophthora* en champs.

Effet de l'espèce d'essence d'ombrage sur les intensités lumineuses dans chaque zone de densité

L'analyse de la variance des données relatives aux intensités lumineuses dans chaque zone de densité a permis de noter que l'espèce d'ombrage a significativement influencé les intensités lumineuses au cours des quatre années d'étude. Les intensités les plus élevées étaient enregistrées auprès des essences *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba*. Des plus faibles ont été observées auprès des essences *Ceibapentandra* et *Pentaclethramacrophylla*.

Les quatre arbres d'ombrage expérimenté, ont présenté des comportements variables en fonction de leur densité.

Effet de l'espèce d'essence d'ombrage sur les températures dans chaque zone de densité

L'analyse de la variance des données relatives aux intensités lumineuses dans chaque zone de densité a permis de noter que l'espèce d'ombrage a significativement influencé ces intensités lumineuses au cours des quatre années d'étude. Les intensités lumineuses les plus élevées étaient enregistrées auprès des essences *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba*. Des plus faibles ont été observées auprès des essences *Ceibapentandra* et *Pentaclethramacrophylla*.

Les quatre arbres d'ombrage expérimenté, ont présenté des comportements variables en fonction de leur densité.

Par rapport aux intensités lumineuses de 863 lux obtenus dans le milieu ambiant, les essences telles que *Albiziaglaberrima* et *Terminaliasuperba* ont eu au moins 37% de la lumière ambiante.

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Le présent travail a consisté à identifier les essences d'ombrage dans les parcelles cacaoyères paysannes au Cameroun. Quatre parcelles ont été retenues à Mbangassina (*Albiziaglaberrima*), Mengang (*Terminaliasuperba*) respectivement dans les départements du Mbam et Kim et du Nyong et Mfoumou de la région du centre et à Ndengue (*Ceibapentandra*), Mbelmam (*Pentaclethramacrophylla*) respectivement dans les départements de la Mvila et de la vallée du Ntem de la région du sud.

Au terme de cette étude, les résultats obtenus ont permis de noter que :

Le facteur espèce d'essence d'ombrage a significativement influencé les intensités lumineuses. Les plus grandes valeurs des intensités lumineuses ont été obtenues dans les parcelles de *Albiziaglaberrima* et de *Terminaliasuperba*.

Par conséquent, *Albiziaglaberrima*, *Terminaliasuperba*, *Ceibapentandra* et *Pentaclethramacrophylla* méritent une attention particulière dans le choix des essences d'ombrage en parcelles cacaoyères paysannes.

Il serait souhaitable que ces travaux similaires soient multipliés dans tous les bassins de production cacaoyère au Cameroun pour valoriser les présents résultats et éventuellement leur appropriation par les paysans pour de demain meilleurs.

BIBLIOGRAPHIE

Anonyme, (1993). Memento de l'Agronome. Collection techniques rurales en Afrique 4^{ème} Edition, Paris, Ministère de la Coopération française 1636p.

Blaha G. (1995). Données sur la diversité physiologique des populations de *Phytophthora megakarya* et de *Phytophthora poluivora* responsables de la pourriture brune des cabosses du cacaoyer (*Theobroma cacao* L.) thèse de doctorat. INPT : sciences agronomiques, Phytogéologie Toulouse 210 p.

Despreaux D. Clément D., et Pariot M., (1989). La pourriture brune des cabosses du cacaoyer au Cameroun : mise en évidence d'un caractère de résistance au champ. *Agronomie* 9 : 680-95

Efomban M.I.B., (1999). La pourriture des fruits du cacaoyer (*Theobroma cacao* L.) due à *Phytophthora megakana*, caractérisation du pouvoir pathogène des isolats et de la résistance précoce de familles hybrides. Mémoires de fin d'études. F.A.S.A., Université de Dschang 74p.

Gackowski J.J. Dury (1999). The economics of cocoa fruit agroforest in Southern Cameroon In : Programme EPHTA en collaboration avec l'IRAD/ASB IITA Yaoundé, Cameroun, 11pp.

Losh B., Fusillier, J.L., Dupraz. P.O et Ndoya J., (1991). Stratégies des producteurs en zones caféière et cacaoyère du Cameroun : Quelles adaptations à la crise ? Collection DSA. N° 12 DSA. CIRAD 252 pp.

NdombéNkeng M., Nyemb E., Nyasse S., Bieysse A. Flri A., and Sache I., (2003). Impact of removing diseased

Pods on cocoa black pod caused by *Phytophthora megakarya* and cocoa production in Cameroon. Crop protection I (S)

Nyassé S., (1997). Etude de la diversité de *Phytophthora megakarya* et caractérisation de la résistance du cacaoyer (*Theobromacocoa L.*) à cet agent. Thèse de doctorat Institut National Polytechnique de Toulouse 133 p.

Patrot M. Abogo. A. Bakala J., (1984). Les maladies à *Phytophthora* du cacaoyer au Cameroun: analyse des résultats obtenus en 1983-84. Actes de la 9^{ème} Conférence Internationale sur la recherche cacaoyère 81-83

Tarjot M., (1971). Nouvelle contribution à l'étude de la pourriture brune des cabosses du cacaoyer due au *Phytophthora palmivora* (Bull). (Butl). *En côte d'ivoire café, cacao, café* 16 (1) : 31-48.

Received for Publication: 08/11/2011

Accepted for Publication: 15/01/2012

Corresponding author

ELA Joseph,

MINADER /Cameroun

Email : nkomakak@yahoo.fr